

STARTAPLARNI MOLIALASHTIRISH

Ro'ziyev Umrzoq Jamoloddinovich

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-87 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923214>

So'nggi yillarda biznesda startap kabi hodisa nafaqat mashhur, balki urf bo'lib qoldi. Televideniya startaplar haqida gapirishmoqda, bu haqda kitoblar chop etilmoqda. Bir qarasangiz, Internetda yangi tematik resurslar paydo bo'lmoqda.

Startapning o'ziga xos xususiyatlari bormi? Yoki bu atama istalgan istiqbolli tashabbusga ishora qiladimi?

"Startap" so'zi inglizcha startup – "startap" tushunchasidan kelib chiqadi va u endigina yaratilgan yoki hali yaratilish jarayonida bo'lgan kompaniyani anglatadi. Bunda o'sha kompaniyaning rivojlantirish va ilgari surish lozim bo'lgan qandaydir biznes g'oyasi mavjudligi, ammo uning yaratuvchilari hozircha bozor tadqiqotlari va uni amalga oshirish uchun mablag' qidirish bilan bandligi nazarda tutiladi. Ba'zan iste'molchilarga innovatsion tovar va xizmatlarni taklif qilmoqchi, ammo hozirda mutanosib biznes-texnologiyalar va moliyaviy ko'mak izlash jarayonida bo'lgan kompaniyalar startaplar deb ataladi. Bunday kompaniyalarning kelajagi ancha mavhum ko'rinadi.

Faoliyat sohasidan qat'i nazar, har qanday kompaniya startap deb hisoblanishi mumkin. Biroq ayrim doiralarda yuqori texnologiyalar, Internet biznes va "aralash fanlar" sohasidagi tashabbuslarga startaplar deb ataladi. "Startap" tushunchasi o'tgan asrning 30-yillarida Amerikada paydo bo'lgan. Aynan o'sha paytda ikki talaba – Xyulett va Pakkard – mo'jazgina korxonaga asos solib, uni "startup" deb atashadi.

Sezib turganingizdek, startap – ancha mavhum tushuncha. Shuning uchun uning ko'plab tadbirkorlar tomonidan tan olingan xarakterli xususiyatlarini ko'rsatib o'tish joiz.

Yangi mahsulotga yo'nalganlik. Ko'pincha startap mohiyati innovatsion g'oyalarni ilgari surish yoki eski g'oyani takomillashtirishdan iborat bo'ladi. Shu sababli startaplar hatto eng kuchli korporatsiyalar bilan ham raqobatlasha oladi, chunki ular ko'p hollarda innovatsiyalarni joriy etishga o'zini urintirmaydi va allaqachon o'z o'rnini topib olgan tovar va xizmatlarni taklif qilishda davom etishadi. Shuning uchun ham, har qanday startapni mavhumlik tomon sakrashga qiyoslash mumkin.

Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 2019-2021 yillarda jami 90 ta startap loyiha tanlov asosida molialashtirilgan. Shulardan, sog'liqni saqlash sohasida 18,7 mlrd so'mlik 20 ta, axborot texnologiyalar sohasida 14,5 mlrd so'mlik 18 ta, qishloq xo'jaligi sohasida 14,1 mlrd so'mlik 22 ta, transport va energetika sohasida 9,6 mlrd so'mlik 11 ta, qurilish sohasida 4,5 mlrd so'mlik 7 ta, oziq-ovqat sohasida 3,3 mlrd co'mlik 5 ta, mashinasozlik, ta'lim va boshqa sohalarda 5,6 mlrd so'mlik 12 ta startap loyihalar umumiy qiymati 70,3 mlrd so'mni tashkil etadi. Ushbu startap loyihalar amalga oshirilishi natijasida 674 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, eksportbob va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

Startapning asosida qiziqarli biznes-g'oya yotadi. Sir emaski, g'oyasiz umuman hech qanday biznes ham bo'lmasdi. Biroq startapda g'oya o'ziga xos qimmatga ega.

Sohalarga innovatsion yangiliklar tatbiq etilishi natijasida ishlab chiqarish jarayonlari takomillashib, energiya samarador texnologiyalar joriy etiladi. Bu esa resurslarni iqtisod

qilinishiga, tayyor mahsulot tannarxining kamayishiga va albatta bozorda yangi raqobatbardosh mahsulot paydo bo'lishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, startapingizni moliyalashtirish qiyin bo'lishi mumkin, ammo foydalanish uchun turli xil manbalar mavjud. Qaror qabul qilishdan oldin har bir variantning ijobiy va salbiy tomonlarini torting. Biznesingiz uchun eng yaxshi moliyalashtirish manbasini aniqlaganingizda, boshlang'ich orzularingizni ro'yobga chiqarishga harakat qilishingiz mumkin.

References:

1. Sul'tonov Sh., Fozilchayev Sh. "Biznes moliyasi" fanidan o'quv-uslubiy majmua. - T.: TMI, 2018 y. - 620 bet.
2. Axmedov D.Q., Kasimov O.M. Biznes muhiti: nazariya va amaliyot. O'quv qo'llanma. - T.: IQTISODIYOT, 2019. - 130 bet.
3. Moliya: Darslik. T.S. Malikov, O.O. Olimjonov; /- T.: "Iqtisod-Moliya" 2019. 800 b.
4. Biznesni rejalashtirish. Darslik . 2020, 412 b. Ismanov I. N., Davlyatova G.M., Buzrukxonov S.M
5. <https://mininnovation.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY